

СИТУАЦИЯ ДВУЯЗЫЧИЯ В ТВОРЧЕСКОМ МИРЕ А.С.ПУШКИНА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6509834>

Кулмаматов Д.С.

*Зу Лулу, магистрант 2курса НУУз
Научный руководитель: д.ф.н., проф.*

Аннотация: *В романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин», который был назван Белинским «энциклопедией русской жизни», содержится описание организации двуязычного воспитания в дворянских семьях и описание владения языками главных героев. Также А.С. Пушкин показывает общую языковую ситуацию в дворянском обществе того времени: ведущим, сильным, полноценным языком для многих дворян был французский язык, а русский, увы, не всегда был достаточен даже для устного общения.*

Ключевые слова: *билингвизм, родной язык, иностранный язык, нелинейная динамика, языковые аттриции, непатологическое стирание языка, исчезновение языков.*

ВВЕДЕНИЕ

Несомненно, среди дворян были люди, хорошо владевшие несколькими языками, некоторые из них известны как выдающиеся русские писатели.

Но это были только единичные случаи, в целом же, как следует из романа, билингвизм, при котором оба языка достигали уровня взрослого грамотного носителя, не был массовым явлением. Раннее погружение во второй чужой язык таит в себе ту опасность, что этот язык и займет место родного и основного в жизни ребенка, потеснив язык коренной. Эти факты еще раз подчеркивают сложность и неоднозначность феномена естественного билингвизма, а также его временный, переходной характер с природным стремлением вернуться к одноязычной программе — к одному (иногда чужому) языку¹. Во второй части статьи изложены современные представления о природе билингвизма с опорой на теорию нелинейной динамики сверхсложных систем.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Известно, что дворяне во времена А.С. Пушкина хорошо владели французским языком. Известно, что детей в дворянских семьях с младенчества воспитывали носители французского языка — гувернеры и гувернантки. И мы знаем, что многие писатели и поэты 19 и 20 веков, чье творчество стало классикой русской литературы, были ранними, т.е. естественными билингвами. Эти факты нередко приводят как доказательство развивающего влияния и несомненной полезности раннего билингвизма. Более того, иногда подразумевается, что и сама литературная одаренность связана с ранним

¹ А.С. Пушкин Евгений Онегин <https://ilibrary.ru/text/436/p.2/index.html> (дата обращения 01.11.2018).

билингвизмом. В данной работе мы рассмотрим эти вопросы на материале романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», который был назван В.Г. Белинским «энциклопедией русской жизни».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сперва Madame за ним ходила, Потом Monsieur ee сменил. глава I строфа

III

Когда же юности мятежной Пришла Евгению пора, Пора надежд и грусти нежной, Monsieur прогнали со двора. глава I строфа IV

Из этих строк следует, что носители французского языка ухаживали за ребенком и воспитывали его с младенчества до юности, т.е. все то время, когда происходит становление языковой системы. Данные условия чрезвычайно важны: для того, чтобы язык был освоен как родной, общаться с малышом должен носитель языка, общение это должно быть весьма тесным и продолжаться до юности. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, об освоении чужого языка «как у дворян» не может быть и речи. Т.е. гувернера-носителя языка нельзя заменить русскоязычным учителем, который проводит занятия в детском саду и гувернантка-носитель языка, приглашенная к ребенку всего на один год не может решить этой проблемы.

А.С. Пушкин, по сути, описывает обычную картину многоязычного сообщества, причем это взгляд со стороны слабого и даже исчезающего из речи дворян русского языка. И грамматические ошибки, и трудности при выражении мыслей, и вкрапления иноязычных слов — обычное явление там, где при общении используются два и более языков².

Ведущим, сильным, полноценным языком для многих дворян был французский язык, а русский, увы, не всегда был достаточен даже для устного общения. Из текста романа следует, что русский язык воспринимался дворянским сообществом как нечто, что должно прийти к ребенку само собой и, если русский язык осваивался лишь частично, это принималось без сожаления, как норма. Нам остается признать, что блестящий билингвизм дворян пушкинской эпохи — не более, чем миф.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разумеется, среди дворян были люди, хорошо владеющие двумя или несколькими языками, некоторые из них известны как выдающиеся русские писатели. Но все же это были только единичные случаи, в целом же, как следует из романа «Евгений Онегин», билингвизм, при котором оба языка достигали уровня взрослого грамотного носителя, не был массовым явлением. И этот факт

² Биографическое известие об А.С. Пушкине до 1926 года. (Стр. 47). *Гессен*, с. 29-37, с проверкой по авторизованной копии (ИРЛИ, ф. 244, оп. 17, № 35). <http://www.wysotsky.com/0009/001.htm#102> (дата обращения 01.11.2018).

еще раз подчеркивает сложность и неоднозначность феномена естественного билингвизма.

А как же сам А.С. Пушкин? Из воспоминаний современников, в частности сестры поэта О.С. Павлицевой узнаем, что первые поэтические опыты юного Александра и письма из лицея были только на французском языке.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. А.С.Пушкин.Евгений Онегин <https://ilibrary.ru/text/436/p.2/index.html> (дата обращения 01.11.2018).
2. В.Г. Белинский. Сочинения Александра Пушкина. Статья девятая. "Евгений Онегин» https://licey.net/free/16-kritika_proizvedenii_literatury_obschie_voprosy_otnosheniya_k_literature/59-russkaya_literaturnaya_kritika_xix_veka_hrestomatiya_literaturno_kriticheskikh_materialov/stages/2287-onegin_enciklopediya_russkoi_zhizni.html (дата обращения 01.11.2018).
3. Воспоминания о детстве А.С. Пушкина. (Стр. 29). *Лет. ГЛМ*, с. 451-457. <http://www.wysotsky.com/0009/001.htm#102> (дата обращения 01.11.2018). 4. Биографическое известие об А.С. Пушкине до 1926 года. (Стр. 47). *Гессен*, с. 29-37, с проверкой по авторизованной копии (*ИРЛИ*, ф. 244, оп. 17, № 35). <http://www.wysotsky.com/0009/001.htm#102> (дата обращения 01.11.2018).